

КОМАРНИЦКАЯ Татьяна Викторовна

*Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
аспирант; e-mail: tkomarnitskaya@mail.ru*

ПРОЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТУРИЗМА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проекты профориентационного туризма являются одним из самых действенных и доступных инструментов в работе местных органов управления по развитию кадрового потенциала регионов. Работа с молодёжью становится одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Эффективность этой работы можно проследить по уже имеющимся результатам внедрения профориентационных проектов. Цель исследования заключается в изучении возможностей профориентации школьников как инструмента сохранения и закрепления кадров в регионе. В работе были использованы методы сравнительного анализа для сопоставления ежегодных результатов анкетирования участников профориентационного проекта, картографический метод для наглядной презентации распределения объектов профориентационного туризма на территории области. Было выявлено, что проекты профориентационного туризма способны обеспечить связь между ведущими предприятиями и будущими сотрудниками. В результате проводимой работы у учащихся формируется понятие о функционировании рынка труда и предприятий, расположенных на территории региона, расширяется представление о профессиональных возможностях и карьерном росте. Для потенциальных работодателей проекты являются одним из доступных способов популяризировать свою деятельность среди молодёжи и обеспечить себя в будущем кадровым потенциалом. Проекты профориентационного туризма создают благоприятные условия для корректировки уровня и направления миграции, способствуют социально-экономическому и демографическому развитию как отдельного региона, так и страны в целом. В работе представлены результаты реализации проекта профориентационного туризма для школьников Калининградской области «ПРО Возможности», реализуемого Министерством образования Калининградской области на протяжении 2022 и 2023 годов.

Ключевые слова: *внутренний туризм, профориентация школьников, развитие территорий, кадровая политика, региональная политика, трудовые ресурсы*

Для цитирования: Комарницкая Т.В. Проекты профориентационного туризма Калининградской области // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №4. С. 86–95. DOI: 10.5281/zenodo.10396347.

Дата поступления в редакцию: 18 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2023 г.

UDC 379.851

EDN: JQIATB

DOI: 10.5281/zenodo.10396347

Tatyana V. KOMARNITSKAYA*Immanuel Kant Baltic Federal University,**Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)**Postgraduate Student; e-mail: info@mik-avia.ru*

THE CAREER GUIDANCE TOURISM PROJECTS OF THE KALININGRAD REGION

Abstract. Career guidance tourism projects are one of the most effective and accessible tools in the work of local governments to develop the human resources potential of the regions. Working with young people is becoming one of the priorities today. The effectiveness of this work can be traced from the existing results of the implementation of career guidance projects. The article is aimed at study the possibilities of career guidance for schoolchildren as a tool for training and retaining personnel in the region. The work used comparative analysis methods to compare the annual results of a survey of participants in a career guidance project, and a cartographic method for a visual presentation of the distribution of career guidance tourism objects in the region. It was found that career guidance tourism projects can provide a connection between leading enterprises and future employees. As a result of the work carried out, students develop an understanding of the functioning of the labor market and enterprises located in the region, and their understanding of professional opportunities and career growth expands. For potential employers, projects are one of the accessible ways to popularize their activities among young people and provide themselves with human resources in the future. Career guidance tourism projects create favorable conditions for adjusting the level and direction of migration, contribute to the socio-economic and demographic development of both a separate region and the country as a whole. The paper presents the results of the implementation of the career guidance tourism project for schoolchildren in the Kaliningrad region "PRO Opportunities", implemented by the Ministry of Education of the Kaliningrad region during 2022 and 2023.

Keywords: domestic tourism, career guidance for schoolchildren, socio-economic development of territories, personnel policy, regional policy, labour resources

Citation: Komarnitskaya, T. V. (2023). The career guidance tourism projects of the Kaliningrad region. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(4), 86–95. doi: 10.5281/zenodo.10396347. (In Russ.).

Article History

Received 18 October 2023

Accepted 20 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Тема оттока молодёжи из регионов России в Москву и Санкт-Петербург на сегодняшний день продолжает оставаться одной из самых актуальных. Отечественные исследователи выявили ряд проблем, с которыми уже столкнулось государство. Одними из самых острых являются обеспеченность трудовыми ресурсами и кадровый дефицит. Решение этих вопросов в современных условиях становится стратегически важной задачей для устойчивого развития и роста экономики страны в целом и её отдельных регионов. В решении этой задачи может способствовать внедрение проектов профориентационной подготовки учащихся школ, реализуемых местными органами власти.

Методология и методы

В научной среде на сегодняшний день существует ряд проблем, которые активно освещаются современными исследователями. Значительное внимание в работах уделяется анализу миграционных потоков на территории Российской Федерации. Серия докладов об экономических исследованиях Кудяева М. и Редозубова И. [6], в частности, знакомит с эмпирической оценкой эффектов миграции на макроэкономические показатели в целом по России и отдельно по группам регионов, «притягивающих» и «отдающих» мигрантов. Метелев С.Е. [8] и Красинец Е.С. [5] рассуждают над темой международной трудовой миграции и её влиянии на современное развитие России. В первом случае основное внимание уделяется тенденциям международной трудовой миграции, а также причинам и последствиям обмена трудовыми ресурсами в глобальном смысле и на региональном уровне. Во втором – акцент сделан на исследование потоков современной международной трудовой миграции в Россию и решению проблем в сфере миграционной политики. Среди последних научных трудов выделяется статья Юмагузина В.В. и Винник М.В. [16], в которой представлен прогноз динамики численности населения РФ с учётом разных сценариев развития, где особое значение будет иметь уровень

компенсаторной миграции. Особое место занимают исследования, в которых основной темой становится образовательная миграция. Среди таких можно выделить статьи Капшук Е.А., Костиной Е.Ю., Орловой Н.А., Цэрэн Г. [3] и Питухина Е.А., Зятевой О.А., Щеголевой Л.В., Соколова В.Е. [11]. В обоих случаях утверждается важная роль образовательной миграции в развитии российских регионов и повышении их экономической активности. Кроме того, подчёркивается устойчивая тенденция оттока молодёжи из периферийных районов, в частности, Дальнего Востока. Последнее является характерной особенностью практически всех приграничных регионов, в числе которых оказывается и Калининградская область.

Многие отечественные исследователи представляют свой анализ последствий постоянного массового движения трудовых ресурсов с одного места проживания в другое. Профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Федоров Г.М. [12, 13] проводит масштабные научные разработки по вопросам демографической обстановки и демографической безопасности регионов. На его счету большое количество трудов, формирующих практически целую научную школу. Кроме того, попытка определить причины нерационального миграционного движения и дефицит трудовых ресурсов сделана в работах Волох В.А. [1], Кашницкого И.С. [6], Лялиной А.В. [2, 7], Мкртчян Н.В. [4, 9], Неклюдовой Н.П. [10], Шабуневой А.А. [14], Эльдяевой Н.А. [15] и многих других. В статьях подчёркивается масштабность назревающей проблемы, что свидетельствует об усугубляющейся депопуляции многих территорий. В зоне риска, в первую очередь, оказываются территории, удалённые от областных центров. Набирающая обороты волна внутренней миграции является одной из основных причин глубокого социально-экономического неравенства и расслоения регионов. В сложившихся условиях региональные власти должны направить основное внимание на разработку программ профессиональной подготовки молодых специалистов, ориен-

тированных на потребности данного конкретного региона.

В ходе исследования были применены методы статистического анализа, сравнительного анализа, социологического опроса, картографирования.

Основная часть

Согласно официальным статистическим данным, количество выбывших жителей региона увеличилось с 36698 чел. в 2021 г. до 40150 чел. в 2022 г., т.е. на 9,4% (или на 3452 чел.). Миграционный прирост, то есть разница между прибывшими и выбывшими пока остаётся в положительной зоне, но стремительно сокращается. В 2021 г. этот показатель составлял 16080 чел., тогда как в 2022 г. снизился до 6079 чел. Такое значительное падение сразу на 62,2% становится свидетельством назревающего кадрового кризиса на рынке труда в регионе. Уже сейчас становится ясно, что масштаб проблемы настолько велик, что даже при самом благоприятном сценарии, регион не сможет восполнить дефицит специалистов различных отраслей исключительно только приезжими. Важной задачей становится остановить отток местного населения, особенно молодёжи, которая сначала покидает Калининградскую область для получения образования в других регионах, а затем не возвращается обратно ввиду отсутствия перспектив для карьерного роста.

Одна из важнейших задач региональных властей сегодня – разработка специальных проектов для профессиональной ориентации школьников, которые будут знакомить молодых людей с возможностями собственного региона, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению кадров и снижению оттока молодых специалистов. Все усилия, в данном случае, должны быть направлены на то, чтобы популяризировать регион для молодых и перспективных работников, и заставить их отказать, в конечном итоге, от переезда. Их вовлечённость в активное развитие Калининградской области будет способствовать поднятию общего уровня социально-экономического развития региона.

Одним из таких успешно реализуемых проектов, разработанных Министерством образования по поручению Губернатора Калининградской области, является проект профессиональной ориентации учащихся средних школ Калининградской области «ПРО Возможности».

Основными задачами данной профориентационной программы являются: знакомство учащихся восьмых классов с возможностями получения специальности и трудоустройства на предприятиях региона, содействие в выборе будущей профессии; повышение престижа рабочих специальностей, предотвращение оттока профессионалов в сфере рабочих специальностей из региона, в т. ч. за рубеж; сохранение рабочих мест для молодёжи области, в целом снижение оттока молодёжи из региона.

На сегодняшний день к проекту «ПРО Возможности» подключаются учащиеся восьмых классов школ, поскольку в этом возрасте начинают закладываться предпосылки для выбора будущей профессии. За два года реализации проекта проделана большая работа, результаты которой в ближайшие годы призваны отразиться на статистике трудовых ресурсов Калининградской области.

По итогу реализации проекта Министерства образования Калининградской области «ПРО Возможности» в 2022 г. его участниками стали более 2000 учащихся и их учителя. За первое полугодие 2023 г. их количество составило уже почти 1000 школьников. Восьмиклассники посетили ведущие предприятия региона, познакомились с лидерами сельского хозяйства «Залесский фермер» и растениеводства «Калинково», пищевой промышленности «Продукты питания», лёгкой промышленности «Молиния лайф», судостроения ПСЗ «Янтарь» и «Ушаковские верфи», транспорта «РЖД», космической отрасли ОКБ «Факел», а также с предприятиями и организациями сферы туризма, ювелирного дела и добывающей промышленности. Всего к проекту подключены более 45 предприятий Калининградской области, осуществляющих свою деятельность в 12 отраслях экономики (рис. 1).

- | | |
|--|--|
| 1 – Стадион «Калининград» | 23 – Компания «1С-Битрикс» |
| 2 – Федеральный центр высоких медицинских технологий (Кардиоцентр) | 24 – ОАО «Российские железные дороги» |
| 3 – Машиностроительный завод «Грюнвальд» | 25 – Мясокомбинат «Альмак» |
| 4 – ОАО «Оптим-Кран» | 26 – Питомник декоративных растений «Калинково» |
| 5 – Международный аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны | 27 – Центр развития активного отдыха и туризма «Ферма Тюниных» |
| 6 – «Калининградский янтарный комбинат» | 28 – ООО «Новик логистик» |
| 7 – ООО «Ампертекс» (Индустриальный парк «ХРАБОВО») | 29 – Государственная телерадиокомпания «Калининград» |
| 8 – ООО «Поматти» (Индустриальный парк «ХРАБОВО») | 30 – Фонд креативных индустрий «КРЕСПЕКТИВА» |
| 9 – Фармацевтический завод «ИНФАМЕД К» (Мирамистин) | 31 – АО «Калининградский морской торговый порт» |
| 10 – ФГУП Опытное конструкторское бюро «Факел» | 32 – Мебельная фабрика ТД «Лазурит» |
| 11 – Агрофабрика «Натурово» | 33 – Швейное производство одежды из льна «Молиния лайф» |
| 12 – Автомобилестроительный завод «АВТОТОР» | 34 – Агропромышленный холдинг «Мираторг» |
| 13 – АО «Экопет» | 35 – ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» |
| 14 – ООО «Ушаковские Верфи» | 36 – АО «Русский хлеб» |
| 15 – Производитель инвалидных колясок ООО «Обсервер» | 37 – Крестьянско-фермерское хозяйство «Калина» |
| 16 – ОАО Мамоновский рыбоконсервный комбинат | 38 – Инновационный кластер радиоэлектронной промышленности Технополис GS |
| 17 – Агрохолдинг «Залесский фермер» | 39 – Агропромышленная группа компаний «Содружество» |
| 18 – Отель MercureKaliningrad | 40 – Сыроварня «Шаакен Дорф» |
| 19 – ООО «Продукты питания» | 41 – Завод «Аэроблок» |
| 20 – Рыбоконсервный завод «За родину» | 42 – Агрохолдинг «Долговгрупп» |
| 21 – Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и судостроительный техникум | 43 – Гостинично-развлекательный комплекс «ПАРАДОХ» |
| 22 – ООО «Газпром межрегионгаз Калининградская область» | 44 – Мебельная фабрика «ИНТЕРДИЗАЙН» |
| | 45 – Балтийская АЭС |

Рис. 1 – Карта предприятий, участвующих в проекте профориентации школьников «ПРО Возможности»¹

Fig. 1 – Map of enterprises participating in the “PRO Opportunities” career guidance project for schoolchildren

¹ Источник: Официальная интернет-страница проекта «ПРО Возможности» на сайте Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. URL: <https://www.ecocentr39.ru>

При этом из года в год список предприятий растёт. В 2023 г. он пополнился крупнейшим лидирующим в России и в мире предприятием ОКБ «Факел», входящим в структуру «Роскосмос» и специализирующимся на разработке электроракетных двигателей для космических аппаратов. Для предприятия участие в проекте – это возможность заинтересовать школьников, нацеленных на получение инженерно-технического образования и работу в космической отрасли.

Интересно, что в 2023 г. большинство школ выбирают для посещения хозяйства, представляющие агропромышленный комплекс. Это не удивительно, сейчас региональное молочное производство и растениеводство Калининградской области являются национальными лидерами отрасли. На предприятиях этого сектора применяются новейшие технологии, опережающие в этих областях передовые хозяйства России. В тройку по запросам также входят судостроение и производство различных продуктов питания.

Карта предприятий демонстрирует географию размещения объектов профориентационного посещения. Как видно, большая часть предприятий сосредоточена в административном центре и вокруг него, вместе с тем одной из задач проекта является вовлечение в него школьников из всех муниципалитетов региона. И что важно – знакомство школьников с возможностями тех муниципалитетов, в которых они проживают, тем самым предоставляя им возможность в перспективе получить профессию и трудоустройство в родном городе, родном районе. Участниками проекта в 2022 г. стали школы 12 муниципалитетов области. В 2023 г. учащиеся всех муниципалитетов охвачены проектом, школьники из Краснознаменского, Светлогорского, Багратионовского, Полесского и Славского муниципальных округов впервые стали членами команды «ПРО Возможности».

В 2023 г. принято решение добавить в проект установочные уроки, которые проводятся накануне экскурсий сотрудниками

регионального Центра экологии, краеведения и туризма. Тем самым подчёркивается не развлекательный, а образовательный характер программы. Во время таких уроков восьмиклассники узнают, на что необходимо обратить внимание во время посещения предприятий, правила техники безопасности на том или ином объекте, проводится анкетирование для того, чтобы выявить интересы школьников и проводить экскурсию, опираясь на запросы и интересы участников.

В рамках программы учащиеся традиционно заполняют две анкеты: одна на входе, то есть перед началом участия, другая – на выходе, то есть после совершенных поездок. Любопытным оказалось сравнить результаты опроса за два последних года.

Первая анкета состоит из пяти вопросов, которые должны продемонстрировать отношение участников к своему будущему в профессиональной сфере. В частности, задаётся вопрос о том, в какой области хотят трудиться ученики в будущем. Анализ ответов в 2022 г. показал общую тенденцию, ставящую сферу услуг на первое место. В 2023 г. интересы участников трансформировались. На первое место вышла творческая сфера, тогда как сфера услуг оказалась на второй строчке (рис. 2).

Рис. 2 – Сравнительный анализ ответов на вопрос №2 предварительной анкеты для участников проекта «Про Возможности» за 2022–2023 гг.

Fig. 2 – Comparative analysis of answers to question No. 2 of the preliminary questionnaire for participants in the “PRO Opportunities” project for 2022–2023

Согласно результатам анкетирования в 2023 г. 37% опрошенных намерены работать в сфере, связанной с творчеством, 31% – хотят строить карьеру, связанную с человеческим общением (учителя, врачи, юристы, военные), 25% – ярко выраженные «технари» (будущие корабельщики, инженеры, конструкторы), 6% ребят нацелены на естественно-научные специальности.

При этом, как мы наблюдаем, предприятия региона испытывают выраженную потребность в инженерно-технических, естественно-научных кадрах и конечно рабочих специальностях.

68% опрошенных школьников убеждены, что в выборе профессии необходимо опираться на собственные увлечения. Во время экскурсии подавляющее число школьников рассчитывает получить больше информации об актуальных профессиях, треть из них отправляются в поездку за тем, чтобы взглянуть изнутри на современный рабочий процесс и узнать, какие навыки сейчас больше всего ценятся на предприятиях.

Рис. 3 – Анализ результатов ответов участников программы «ПРО Возможности» на вопрос анкеты на выезде

Fig. 3 – Analysis of the results of the “PRO Opportunities” program participants’ answers to the exit survey question

На вопрос «Хотел(а) бы освоить профессию, заинтересовавшую тебя во время посещения предприятий, организаций, учебных заведений?» более 61% ответили утвердительно. Чуть более 10% участников продемонстрировали негативную реакцию, то есть записали отрицательный ответ. Примерно 28% опрошенных пока не определились с выбором (рис. 3).

Результаты повторного анкетирования свидетельствуют об успешной реализации проекта «ПРО Возможности», а также о его практической пользе среди учащихся средних школ. На рис. 4 отразились данные ответов анкеты учащихся на вопрос о том, была ли программа полезна для них.

Рис. 4 – Анализ результатов ответов участников программы «ПРО Возможности» на вопрос анкеты на выезде

Fig. 4 – Analysis of the results of the “PRO Opportunities” program participants’ answers to the exit survey question

Порядка 70% школьников отметили, что программа была полезна и помогла если ещё не определиться, то уже задуматься о выборе профессии в будущем и что важно, связать этот выбор с родным регионом. Такое более тесное знакомство учащихся с возможностями региона может выступить в будущем в качестве рычага для корректировки динамики внутренней миграции населения, а также повысить не только количественные, но и качественные демографические показатели Калининградской области.

Сбор данных в виде анкетирования участников позволяет не только оперативно корректировать программу, отвечать запросам участников, выстраивать работу на профориентационном маршруте в соответствии с пожеланиями школьников и потребностями регионального рынка труда, а также позволяет анализировать и делать выводы об имеющихся диспропорциях, связанных с недостатками размещения производств в тех или иных муниципалитетах, о кадровом дефиците в той или иной отрасли экономики, о более высокой

безработице на периферии региона, особенно в сельской местности.

Заключение

Анализ результатов исследования по итогам реализации проекта профориентации школьников «ПРО Возможности» за 2022 г. и первую половину 2023 г. продемонстрировал высокий интерес не только со стороны участников, но и со стороны предприятий различных отраслей. Рынок труда не менее заинтересован в подготовке и привлечении квалифицированных кадров, чем сами будущие специалисты, которые хотят выбрать действительно востребованные и хорошо оплачиваемые профессии.

Таким образом, разработка и внедрение проектов профориентационного туризма для школьников, с одной стороны, является важной частью региональной политики, направленной на подготовку, обучение и сохранение собственного кадрового потенциала региона. С другой стороны, итоги работы могут оказать существенное влияние на позиционирование региона, расширение его возможностей, ускоренный темп его социально-экономического и демографического развития, о чем также можно будет сделать вывод в ближайшие годы.

Провести полноценную оценку эффективности проекта «ПРО Возможности» и оценить его влияние на изменения в структуре рынка труда в Калининградской области можно будет спустя несколько лет, когда накопится статистическая информация о трудоустройстве участников на предприятиях региона. Однако уже сейчас по результатам анкетирования отмечается повышение интереса участников проекта к местным производственным комплексам и трудовым возможностям области со стороны учащихся школ. Растёт заинтересованность в получении образования по тем специальностям, где существует острая нехватка кадров.

Для повышения эффективности проекта необходимо продолжать налаживать тесное сотрудничество с предприятиями региона, разрабатывать новые формы взаимодействия. Одним из вариантов выхода на качественно новый уровень профориентирования школьников может стать подключение к проекту большего количества учебных заведений, работающих в секторе профессиональной подготовки специалистов среднего и высшего звена. Таким образом, будет организована более действенная методическая работа в цепочке «из школы – в техникум / вуз, из техникума / вуза – на предприятие».

Список источников

1. Волох В.А. Проблемы управления миграционными процессами в современной России // Управление. 2017. №2. С. 35–43. doi: 10.12737/article_59537ed9afe5c6.30363451
2. Волошенко К.Ю., Лялина А.В. Привлекательность Калининградской области: факторы притяжения и причины разочарования мигрантов из регионов России // Балтийский регион. 2022. №3(14). С. 102–128. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-6.
3. Капшук Е.А., Костина Е.Ю., Орлова Н.А., Цэрэн Г. Образовательная миграция в современной России: тенденции и проблемы // Теория и практика общественного развития. 2022. №3. С. 26–32. doi: 10.24158/tipor.2022.3.3.
4. Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Межрегиональная миграция молодёжи в России: комплексный анализ демографической статистики // Вопросы образования. 2016. №3. С. 169–203.
5. Красинец Е.С. Международная трудовая миграция в развитии современной России // Народонаселение. 2022. Т.25. №2. С. 104–115. doi: 10.19181/population.2022.25.2.9.
6. Кудяева М., Редозубов И. Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и региональном аспекте // Серия докладов об экономических исследованиях. М.: ЦБ РФ, 2021. 45 с.
7. Лялина А.В. Роль миграции в демографическом развитии Калининградской области // Региональные исследования. 2019. №4(66). С. 73–84. doi: 10.5922/1994-5280-2019-4-6.

8. Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 175 с.
9. Мкртчян Н.В. Миграция молодёжи из малых городов России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. №1. С. 225–242.
10. Неклюдова Н.П. Социально-экономические факторы внутренней трудовой миграции в России // Экономика и предпринимательство. 2013. №11(40). С. 721–724.
11. Питухин Е.А., Зятева О.А., Щеголева Л.В., Соколов В.Е. Образовательная миграция в регионах России: статистический подход // Высшее образование в России. 2023. Т.32. №8-9. С. 48–69.
12. Фёдоров Г.М. Демографическая обстановка и демографическая безопасность в регионах Западного побережья России // Балтийский регион. 2018. Т.10. №3. С. 119–135.
13. Фёдоров Г.М. Калининградские альтернативы: 25 лет спустя: Монография. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2020. 315 с.
14. Шабунова А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. 2014. №2. С. 7–17.
15. Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Оценка влияния внутренней трудовой миграции населения на социально-экономическое развитие региона // Статистика и экономика. 2015. №6. С. 106–111.
16. Юмагузина В.В., Винник М.В. Долгосрочный прогноз компенсаторной миграции в России // Новая Экономическая Ассоциация. 2023. №1(58). С. 48–64.

References

1. Volokh, V. A. (2017). Problemy upravleniya migracionnymi processami v sovremennoj Rossii [Problems of management of migration processes in modern Russia]. *Upravlenie [Management]*, 2, 35–43. doi: 10.12737/article_59537ed9afe5c6.30363451. (In Russ.).
2. Voloshenko, K. Yu., & Lyalina, A. V. (2022). Privlekatel'nost' Kaliningradskoj oblasti: faktory prityazheniya i prichiny razocharovaniya migrantov iz regionov Rossii [The attractiveness of the Kaliningrad region: factors of attraction and reasons for the disappointment of migrants from the regions of Russia]. *Baltijskij region [Baltic region]*, 3(14), 102–128. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-6. (In Russ.).
3. Kapshuk, E. A., Kostina, E. Yu., Orlova, N. A., & Tseren, G. (2022). Obrazovatel'naya migraciya v sovremennoj Rossii: tendencii i problemy [Educational migration in modern Russia: trends and problems]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 3, 26–32. doi: 10.24158/tipor.2022.3.3. (In Russ.).
4. Kashnitsky, I. S., Mkrтчян, N. V., & Leshukov, O. V. (2016). Mezhregional'naya migraciya molodezhi v Rossii: kompleksnyj analiz demograficheskoy statistiki [Interregional migration of youth in Russia: a comprehensive analysis of demographic statistics]. *Voprosy obrazovaniya [Educational Issues]*, 3, 169–203. (In Russ.).
5. Krasinets, E. S. (2022). Mezhdunarodnaya trudovaya migraciya v razvitii sovremennoj Rossii [International labor migration in the development of modern Russia]. *Narodonaselenie [Population]*, 25(2), 104–115. doi: 10.19181/population.2022.25.2.9. (In Russ.).
6. Kudaeva, M., & Redozubov, I. (2021). Vliyanie migracionnyh potokov na ekonomicheskuyu aktivnost' i rynek truda Rossii v celom i regional'nom aspekte [The influence of migration flows on economic activity and the labor market of Russia in general and in the regional aspect]. *Economic Research Report Series*. Moscow: Central Bank of the Russian Federation. (In Russ.).
7. Lyalina, A. V. (2019). Rol' migracii v demograficheskom razvitii Kaliningradskoj oblasti [The role of migration in the demographic development of the Kaliningrad region]. *Regional'nye issledovaniya [Regional studies]*, 4(66), 73–84. doi: 10.5922/1994-5280-2019-4-6. (In Russ.).
8. Metelev, S. E. (2017). Mezhdunarodnaya trudovaya migraciya i nelegal'naya migraciya v Rossii [International labor migration and illegal migration in Russia]: A monograph. (In Russ.).
9. Mkrтчян, N. V. (2017). Migraciya molodezhi iz malyh gorodov Rossii [Migration of youth from small towns in Russia]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i*

- social'nye peremeny [Public opinion monitoring: economic and social changes]*, 1, 225–242. (In Russ.).
10. Neklyudova, N. P. (2013). Social'no-ekonomicheskie faktory vnutrennej trudovoj migracii v Rossii [Socio-economic factors of internal labor migration in Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 11(40), 721–724. (In Russ.).
 11. Pitukhin, E. A., Zyateva, O. A., Shchegoleva, L. V., & Sokolov, V. E. (2023). Obrazovatel'naya migraciya v regionah Rossii: statisticheskij podhod [Educational migration in the regions of Russia: A statistical approach]. *Vyshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia]*, 32(8-9), 48–69. (In Russ.).
 12. Fedorov, G. M. (2018). Demograficheskaya obstanovka i demograficheskaya bezopasnost' v regionah Zapadnogo porubezh'ya Rossii [Demographic situation and demographic security in the regions of the Western border of Russia]. *Baltijskij region [Baltic region]*, 10(3), 119–135. (In Russ.).
 13. Fedorov, G. M. (2020). *Kaliningradskie al'ternativy: 25 let spustya [Kaliningrad alternatives: 25 years later]: A monograph*. Kaliningrad: Publishing house IKBFU. (In Russ.).
 14. Shabunova, A. A. (2014). Obshchestvennoe razvitie i demograficheskie vyzovy sovremenosti [Social development and demographic challenges of our time]. *Problemy razvitiya territorii [Problems of territory development]*, 2, 7–17. (In Russ.).
 15. Eldyaeva, N. A., & Kovanova, E. S. (2015). Ocenka vliyaniya vnutrennej trudovoj migracii naseleniya na social'no-ekonomicheskoe razvitie regiona [Assessment of the impact of internal labor migration of the population on the socio-economic development of the region]. *Statistika i ekonomika [Statistics and Economics]*, 6, 106–111. (In Russ.).
 16. Yumaguzina, V. V., & Vinnik, M. V. (2023). Dolgosrochnyj prognoz kompensatornoj migracii v Rossii [Long-term forecast of compensatory migration in Russia]. *Novaya Ekonomicheskaya Assotsiatsiya [New Economic Association]*, 1(58), 48–64. (In Russ.).